

УДК 341.9

МЕДИАЦИЯ В БАНКРОТСТВЕ

©*Негода Н. О.*, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина,
г. Краснодар, Россия, *Nikitanegoda@mail.ru*

©*Танасиенко И. И.*, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина,
г. Краснодар, Россия, *inessasmile@gmail.com*

MEDIATION IN BANKRUPTCY

©*Negoda N.*, *Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia, Nikitanegoda@mail.ru*

©*Tanasienko I.*, *Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia, inessasmile@gmail.com*

Аннотация. В статье рассмотрены понятия, связанные с медиацией и банкротством в нашем государстве. Также изучены исторические аспекты создания медиации в других странах и конкретно на примере США. Были подняты вопросы недостатков взаимодействия банкротства и досудебного разрешения (медиация). Рассмотрены федеральные законы и их пробелы в данном направлении изучения. Исследовано понятие арбитражного управляющего и цель его назначения в целом. Проводится анализ нового способа разрешения конфликтов — медиация, с традиционным анализом разрешения конфликтов в судебном порядке, ведь традиционный способ является менее эффективным и более затратным в этой области. В работе предлагается введение обязательного разрешения с помощью медиации, что должно по мнению авторов, привести правосудие в новое русло, которое будет эффективно выполнять свои задачи и разгрузит судебные инстанции. Также проанализировано банкротство и сотрудничество медиации с этим направлением в целом. Доказано то, что их можно объединить и это сильно повлияет на разгруженность судебной системы. Предлагается рассмотреть данные вопросы на законодательном уровне и прийти к общему мнению.

Abstract. The article deals with the concepts associated with mediation and bankruptcy in our state. Also studied the historical aspects of the creation of mediation in other countries, and specifically on the example of the United States. The issues of failures in the interaction of bankruptcy and pre-trial resolution (mediation) were raised. Considered federal laws and their gaps in this direction of study. The concept of an arbitration manager and the purpose of his appointment as a whole are studied. An analysis of a new way of conflict resolution is being conducted — mediation, with a traditional analysis of conflict resolution in a judicial order, because the traditional way is less effective and costlier in this area. We propose in this article the introduction of compulsory permission through mediation, which should, in our opinion, bring justice to a new direction, which will effectively carry out its tasks and relieve the judicial instances. We also analyzed the bankruptcy and cooperation of mediation with this trend in general. The fact that they can be combined, and this will greatly affect the relaxation of the judicial system. We propose to consider these issues at the legislative, mandatory level and come to a common opinion.

Ключевые слова: досудебное разрешение, банкротство, закон, жалобы, медиация, конфликты, посредник, методы, процедуры.

Keywords: pretrial resolution, bankruptcy, law, complaints, mediation, conflicts, mediator, methods, procedures.

Медиация — это метод разрешения конфликтов, который предполагает переговоры с нейтральным посредником. Процесс посредничества следует четырем обязательным принципам: добровольность, конфиденциальность, сотрудничество и равенство принимающей стороны, беспристрастность и независимость модератора.

Современные процедуры посредничества (медиации) начали складываться в Соединенных Штатах в середине 20-го века. Частые столкновения между работодателями и профсоюзами, многие экономические споры в деловой среде и долгосрочные судебные разбирательства с большими затратами на адвокатов приводят к судебным решениям, которые должны найти альтернативы. Одним из вариантов является посредничество.

В России вступил в силу «Закон о медиации» (№ 193-ФЗ) в 2011 г. Хотя судебное сообщество приветствует этот процесс, он не сразу был воспринят населением. Одной из причин этого является отсутствие информации о широко распространенных процедурах доступа, нежелание людей оплачивать услуги посредникам и отсутствие традиции переговоров в нашей культуре [1].

В общем, медиация представляет собой сложный процесс, поэтому в каждом конкретном случае следует использовать отдельные типы:

Проблемное посредничество (медиация) предполагает сосредоточение внимания на интересах обеих сторон, а не на методах, ведущих к самому конфликту. Трансформативный смысл состоит в том, чтобы сосредоточиться на связи между двумя сторонами, чтобы они научились слушать друг друга. Повествовательное посредничество, это процесс, когда каждая сторона выражает свое собственное мнение о том, что происходит.

В последнее время экономическая эффективность производства по делу о несостоятельности часто обсуждалась на различных площадках, и в данный момент принимаются решения о том, как перенести фокус режима несостоятельности с момента ликвидации на реабилитацию [2]. Вместе с тем, на региональном уровне могут быть установлены собственные требования [3, с. 31].

В настоящее время существует только один способ разрешения конфликтов в законодательстве о правовой ответственности и банкротстве сторон — судебное разбирательство. Однако судебный подход к разрешению споров между ними не может считаться эффективным, поскольку в этом случае формальная партия рассматривается только с правовой точки зрения, а не с точки зрения интересов сторон. В результате произошли негативные последствия, которые мы заметили: судебный процесс препятствует прогрессу процедуры, после того как процедура завершена, активы больше не присутствуют в рабочем порядке, как это было до процедуры.

Конфликт процедур и, следовательно, длительность процедуры является основным фактором, приводящим к потере качества корпоративных активов должника. Борьба с защитой правового поля сторон в интересах судов является основной причиной задержки этого процесса, что приводит к неопределенности, которая мешает компании сотрудничать со своими коллегами и привлекать инвестиции в производственный и оборотный капитал, что является причиной увольнения работников.

Поэтому можно сделать вывод о том, что нынешний судебный процесс по разрешению конфликтов в производстве по делу о несостоятельности не является оптимальным, что является препятствием для того, чтобы институты несостоятельности могли в полной мере

реализовать свой потенциал. Зачастую именно недоработка правовых норм вызывает двойное их толкование [4, с. 142].

Однако судебный порядок о разрешении конфликтов не является уникальным. В процессе развития человека эволюционным путем появились три пути разрешения конфликтов: с позиции силы (война); с позиции права (суд); с позиции интересов сторон (переговоры).

Если стороны полностью научились использовать первые два метода на рынке банкротства, то инфраструктура полного и эффективного переговорного процесса (присутствия медиатора) между двумя сторонами находится только в зачаточном состоянии. Но переговорный процесс позволяет сторонам согласиться и найти решение, которое им подходит, вместо того, чтобы навязывать свои взгляды с другой стороны [5].

В России введение посреднического агентства и рождение профессии медиатора очень похоже на формирование системы банкротства и появление профессии арбитражного менеджера, но этот процесс происходит быстрее. 27 июля 2010 г. Федеральный закон № 193-ФЗ «Альтернативные процедуры разрешения споров с участием посредников (процедуры примирения)». Хотя закон о посредничестве был принят более семи лет назад, его значение аналогично закону о банкротстве, принятому первым.

Когда конфликты разрешаются в суде, третьи стороны (судьи) принимают решения для сторон, и они не могут согласиться в одно и то же время, в результате чего возникают апелляции, задержки и т.д. В этом случае даже после окончательного вывода любого решения конфликт не будет разрешен, что может быть проявлено позже.

Когда конфликты разрешаются посредством посредничества, сами стороны соглашаются, что посредники создают для них условия. Поскольку у него есть специальная технология, стороны, желающие достичь соглашения, определенной договоренности.

Приведем пример затягивания процедуры банкротства и создания неопределенности перспектив из-за конфликтов сторон в процедурах.

Жалоба на конкурсного управляющего подана 29 декабря 2011 г, конкурсный управляющий был освобожден с занимаемой должности 7 марта 2013 года по собственному желанию, по обстоятельствам, не связанным с жалобой, а жалоба на него так рассмотрена и не была. Как это предприятие может функционировать в условиях, когда конкурсный управляющий в любой момент может быть отстранен и поменян на другого, который сразу полностью изменит стратегию процедуры, то есть будет предложен другой группой кредиторов с совершенно иными интересами?

Практика показала, что только процедуры без серьезных конфликтов между сторонами могут быть реализованы быстро и предсказуемо. Именно в этом процессе система несостоятельности достигает своей цели как метода управления кризисом. Если есть конфликт между сторонами и сопоставимыми ресурсами, процесс банкротства будет длиться долгое время и полностью не определен, что вредно для любого бизнеса [6].

Представление закона о первоначальной попытке сторон разрешить споры посредством посредничества не означает, что стороны обязаны вести переговоры и соглашаться. Разница между посредничеством и судопроизводством заключается в том, что использование посредничества является добровольным. Однако законодателям стоит задуматься о введении в нашу законодательную базу норму, которая будет обращать граждан обращения к медиатору, прежде чем, решить вопросы в судебном порядке [7].

Как и в начале нашего века, правительство смогло научить стороны не разрешать конфликты силой, а разрешать конфликты законными средствами, поэтому теперь общество и институты готовы позволить государству научить стороны разрешать конфликт путем

переговоров. С этой целью мы считаем, что необходимо внести поправки в «Закон о банкротстве» и наложить требование о применении процесса посредничества до подачи вопроса, который может привести к долговременной неопределенности процедуры, что приведет к уничтожению активов и бизнеса обанкротившегося предприятия. Без этого во многих случаях производство по делу о несостоятельности будет по-прежнему не иметь восстановительных возможностей, но окажет разрушительное воздействие на экономику [8, с. 115].

Список литературы:

1. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): Федеральный закон от 27 июля 2010 года №193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4162.
2. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 года №127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
3. Кудрявцева Л. В., Афисов В. В. Особенности муниципального регулирования туристической деятельности // Общество и право. 2014. №4 (50). С.31.
4. Кудрявцева Л. В. Правовое регулирование в сфере оказания санаторно-курортных услуг // Здоровье населения – основа процветания России: материалы IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (23-24 апреля 2015 г.). Краснодар: Издательский Дом–Юг, 2015. С. 142.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
8. Kudryavtseva L. V., Stavilo S. P., Ofisov V. V., Kachur A. N. Directions of improving civil law relations in land use // Mediterranean journal of social sciences. 2015. V. 6. № 3. С. 115.

References:

1. On alternative procedure of dispute settlement with participation of mediator (mediation procedure): the Federal law of 27 July 2010 No. 193-FZ (as amended on 23.07.2013). (2010). *In collected legislation of the Russian Federation*, 31. 4162.
2. On insolvency (bankruptcy): Federal law No. 127-FZ of 26 October 2002 (as amended on 01.07.2018). (2002). *Assembly of legislation of the Russian Federation*, 43. 4190.
3. Kudryavtseva, L. V., & Afisov, V. V. 2014. Features of municipal regulation of tourist activity. *Society and law*, 4 (50). 31
4. Kudryavtseva, L. V. (2015). Legal regulation in the sphere of health resort services. *In Health of the population - the basis of prosperity of Russia: materials of the IX all-Russian scientific-practical conference with international participation (23-24 April 2015)*. Krasnodar: Publishing House–South, 142.
5. Criminal code of the Russian Federation: Federal law No. 63-FZ of 13 June 1996 (as amended on 29.07.2018). (1996). *In assembly of legislation of the Russian Federation*, 25. 2954.

6. Code of the Russian Federation on administrative offences: Federal law No. 195-FZ of 30 December 2001 (as amended on 29.07.2018). (2002). *In assembly of legislation of the Russian Federation, 1* (1). 1.

7. Civil code of the Russian Federation (part one): Federal law No. 51-FZ of 30 November 1994. (edited on 03.08.2018). (1994). *In collected legislation of the Russian Federation, 32*. 3301.

8. Kudryavtseva, L. V., Stavilo, S. P., Ofisov, V. V., & Kachur, A. N. (2015). Directions of improving civil law relations in land use. *Mediterranean journal of social sciences, 6*(3). 3. 115.

*Работа поступила
в редакцию 14.12.2018 г.*

*Принята к публикации
18.12.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Негода Н. О., Танасиенко И. И. Медиация в банкротстве // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №1. С. 347-351. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/38-32> (дата обращения 15.01.2019).

Cite as (APA):

Negoda, N., & Tanasienko, I., (2019). Mediation in bankruptie. *Bulletin of Science and Practice, 5*(1), 347-351. (in Russian).